

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 214 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rni va amaliy ahamiyati	205
Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
Niginabonu Fayzullayeva	

ROLI O'YINLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ERTA KASBGA YO'NALTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Niginabonu Fayzullayeva

Kimyo Xalqaro Universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirish jarayonida rolli o'yinlarning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarda turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning nazariy asoslari yoritilgan. Rolli o'yinlar orqali bolalarning ijtimoiy faolligi, ijodiy qobiliyatlari va kasbiy qiziqishlarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, rolli o'yinlar asosida kasbga yo'naltirishni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, erta kasbga yo'naltirish, rolli o'yinlar, pedagogik shart-sharoitlar, kasbiy tarbiya, bolalar rivojlanishi, pedagogik texnologiyalar, STEAM yondashuvi, ijtimoiy faoliyat, kasbga qiziqish, innovatsion ta'lim, ijodiy faoliyat, ta'lim muhiti, o'yin metodlari, maktabgacha pedagogika.

Abstract: This article analyzes the pedagogical potential of role-playing games in the process of early career guidance for preschool children. The study highlights the theoretical foundations of forming initial ideas about various professions within preschool education. The role of role-playing games in developing children's social activity, creativity, and professional interests is examined. In addition, the pedagogical conditions for effectively organizing career guidance activities through role-playing games are discussed. The results emphasize the importance of applying innovative pedagogical approaches in preschool education.

Key words: Preschool education, early career guidance, role-playing games, pedagogical conditions, professional education, child development, pedagogical technologies, STEAM approach, social activity, career interest, innovative education, creative activity, learning environment, game-based methods, preschool pedagogy.

Аннотация: В статье анализируются педагогические возможности ролевых игр в процессе ранней профориентации детей дошкольного возраста. Рассматриваются теоретические основы формирования у детей первоначальных представлений о различных профессиях в системе дошкольного образования. Особое внимание уделяется роли ролевых игр в развитии социальной активности, творческих способностей и профессиональных интересов детей. Также анализируются педагогические условия эффективной организации профориентационной работы на основе ролевых игр. Результаты исследования подчеркивают важность использования инновационных педагогических подходов в дошкольном образовании.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ранняя профориентация, ролевые игры, педагогические условия, профессиональное воспитание, развитие детей, педагогические технологии, STEAM-подход, социальная активность, интерес к профессии, инновационное образование, творческая деятельность, образовательная среда, игровые методы, дошкольная педагогика.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va innovatsion taraqqiyot sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning qiziqish va qobiliyatlarini erta aniqlash hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayonda maktabgacha ta'lim tizimi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki inson shaxsining asosiy psixologik, ijtimoiy va intellektual sifatlari aynan maktabgacha yosh davrida shakllana boshlaydi. Shu sababli bolalarda mehnatga hurmat, turli kasblarga qiziqish va ijtimoiy faoliyatga tayyorgarlikni rivojlantirish maktabgacha ta'limning muhim pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari bolalarning kasbiy yo'nalishlarini shakllantirish jarayoni imkon qadar erta bosqichdan boshlanishi lozimligini ta'kidlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirish masalasi so'nggi yillarda pedagogika fanining dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Chunki ushbu jarayon bolalarning ijtimoiy-lashuvi, mehnatga munosabatining shakllanishi, shuningdek, ularning qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Bolalarda turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish orqali ularning dunyoqarashi kengayadi, jamiyatdagi mehnat taqsimoti va kasblarning ijtimoiy ahamiyati haqida tushunchalari boyiydi. Shu jihatdan qaraganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonini ilmiy asosda tashkil etish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin faoliyati hisoblanadi. L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonin, A.N. Leontyev kabi olimlarning ilmiy qarashlariga ko'ra, o'yin bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, roli o'yinlar bolalarga kattalar dunyosini model-lashtirish, turli ijtimoiy rollarni o'zlashtirish hamda jamiyatdagi kasblar faoliyati bilan tanishish imkonini beradi. Rolli o'yinlar jarayonida bolalar shifokor, o'qituvchi, quruvchi, haydovchi, sotuvchi kabi kasb egalari faoliyatini tasavvur qiladi, ularning vazifalari va jamiyatdagi ahamiyatini tushunishga harakat qiladi. Natijada bolalarda turli kasblarga nisbatan qiziqish va hurmat shakllanadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim jarayonini tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish tobora keng qo'llanilmoqda. Shu nuqtai nazardan qara-ganda, roli o'yinlar asosida bolalarni kasbga yo'naltirish nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki bolalarning ijodiy tafakkuri, kommunikativ ko'nikmalari va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Rolli o'yinlar bolalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, jamoada ishlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligi bir qator pedagogik shart-sharoitlarga bog'liqdir. Bular qatoriga ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish, o'yin markazlarini yaratish, didaktik materiallar va o'yin atributlaridan foydalanish, tarbiyachining metodik tayyorgarligi hamda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kiradi. Mazkur shart-sharoitlar mavjud bo'lgan taqdirda roli o'yinlar orqali bolalarda turli kasblar haqida aniq va real tasavvurlar shakllanadi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni roli o'yinlar asosida erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida roli o'yinlarning bolalar rivojlanishidagi ahamiyati, ularning kasbga oid tasavvurlarni shakllantirishdagi imkoniyatlari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ushbu jarayonni samarali tashkil etishning pedagogik omillari yori-tiladi. Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida kasbga yo'naltirish jarayonini takomillashtirish va bolalarning kelajakdagi kasbiy qiziqishlarini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirish (proforiyentatsiya) jarayoni ularga muayyan kasbni tanlatish emas, balki mehnat olami haqida boshlang'ich tasavvurlarni shakllantirish, inson faoliyatiga nisbatan hurmat va qiziqishni uyg'otishga qaratilgan fundamental pedagogik bosqichdir. Mazkur jarayonning nazariy asoslari psixologik-pedagogik fanlarning muhim konsepsiyalariga tayanadi. Xususan, Ye.A. Klimovning "kasbiy o'z-o'zini anglash" nazariyasiga ko'ra, bolalik davri "o'yin bosqichi" hisoblanib, aynan shu davrda bola turli ijtimoiy rollarni "o'zi uchun kashf etadi". Maktabgacha yoshda kasbga yo'naltirishning mazmuni bolaning kognitiv va emotsional rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda, mehnatning jamiyatdagi ahamiyatini tushunishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy maktabgacha ta'lim metodikasida ushbu yo'nalish bir necha muhim konseptual yondashu- vlar asosida tashkil etiladi. Birinchidan, tizimli yondashuv bo'lib, u bolaning oiladagi, bog'chadagi va atrofdagi mehnat muhitini yaxlit tizim sifatida ko'radi. Ikkinchidan, faoliyatli yondashuv – bunda bola faqat kuzatuvchi emas, balki o'yin va oddiy mehnat harakatlari orqali kasbiy elementlarni amalda sinab ko'ruvchi subyekt sifa- tida namoyon bo'ladi. L.S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga muvofiq, bolaga uning yoshi va imkoniyatlariga mos, ammo ozgina murakkablikka ega bo'lgan "kasbiy topshiriqlar" berish orqali uning qobili- yatlarini erta aniqlash mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Erta kasbga yo'naltirishning nazariy modelida uchta asosiy komponent muhim o'rin tutadi:

1. **Axborotli komponent:** Bolalarga kasblar, ularning asboblari va natijalari haqida tushuncha berish.
2. **Hissiy-qadriyatli komponent:** Har qanday mehnat turiga ijobiy munosabatni shakllantirish.
3. **Amaliy komponent:** Syujetli-rolli o'yinlar orqali kasbiy harakatlarni imitatsiya qilish.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, 3-7 yoshli bolalarda "mehnatga nisbatan psixologik tayyorgarlik" shakllanishi uchun didaktik o'yinlar eng samarali vositadir. Masalan, "Shifoxona", "Do'kon" yoki "Qurilish" kabi o'yinlar jarayonida bola nafaqat muloqot madaniyatini o'rganadi, balki mas'uliyat va intizom kabi kasbiy kompetensiyalarning ilk ko'rinishlarini o'zlashtiradi. J. Piajening intellektual rivojlanish bosqichlari nuqtai nazaridan yondashilsa, maktabgacha yoshdagi bola konkret amallar davriga o'tayotgan bo'ladi, ya'ni u ko'rib turgan, ushlab ko'rgan va o'zi bajargan faoliyatini yaxshiroq anglaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'limda erta kasbga yo'naltirishning nazariy asosi - bu bolaning shaxsiy sifatlarini ijtimoiy mehnat talablari bilan uyg'unlashtirishning ilk platformasidir. Bu jarayon bolani kelajakda ongli kasb tanlashiga zamin yaratib, uning ijtimoiy adaptatsiyasini tezlashtiradi. Ushbu tizimning metodologik asosi sifatida "bola – o'yin – mehnat – jamiyat" zanjiri xizmat qiladi, bu esa ta'lim sifatini oshirishning strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni erta kasbga yo'naltirish jarayonini samarali tashkil etish bir qator muhim pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq bo'lib, ular ta'lim jarayonining mazmuni, metodlari hamda o'quv muhitining tashkil etilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Rolli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining yetakchi shakllaridan biri bo'lgani sababli, aynan shu faoliyat orqali bolalarda turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish imkoniyati kengdir. Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, rolli o'yinlar nafaqat bolalarning bilish faoliyatini faollashtiradi, balki ularning ijtimoiy tajribasini boyitadi, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda jamiyatdagi mehnat faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Shu bois rolli o'yinlar asosida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonini tashkil etishda muayyan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur hisoblanadi.

Avvalo, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ta'lim muhitining mazmunan boy va didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi bolalarning o'yin faoliyatini yanada mazmunli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bunda guruh xonalarida turli kasblarni aks ettiruvchi o'yin markazlari tashkil etilishi, kasbga oid atributlar, o'yinchoqlar va ko'rgazmali vositalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Shifokor", "Do'kon", "Quruvchi", "O'qituvchi", "Haydovchi" kabi o'yin markazlari orqali bolalar turli kasb egalari faoliyatini modellashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday muhit bolalarda kasbga oid tasavvurlarni shakllantirish bilan birga ularning mustaqil o'yin faoliyatini ham rivojlantiradi.

Rolli o'yinlar asosida kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligi tarbiyachining pedagogik mahorati va metodik tayyorgarligiga ham bevosita bog'liqdir. Tarbiyachi o'yin jarayonini to'g'ri tashkil etishi, bolalarga kerakli o'yin vaziyatlarini yaratishi hamda o'yin faoliyatini maqsadga muvofiq yo'naltira olishi lozim. Bunda pedagog bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va psixologik rivojlanish darajasini hisobga olgan holda o'yin ssenariyalarini ishlab chiqishi maqsadga muvofiqdir. Tarbiyachi o'yin jarayonida bolalarni faollikka undashi, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi hamda o'yin davomida kasblarning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirib borishi muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, o'yin jarayonida bolalarning o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritishi, rollarni taqsimlashi va jamoaviy harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarni rolli o'yinlar orqali kasbga yo'naltirish jarayonida didaktik materiallar va o'yin atributlaridan foydalanish ham muhim pedagogik shartlardan biridir. Turli kasblarga oid kiyim-kechak elementlari, ish qurollari maketlari, tasviriy materiallar va interaktiv o'yin vositalari bolalarning qiziqishini oshiradi hamda o'yin jarayonini real hayotga yaqinlashtiradi. Masalan, shifokor o'yini uchun stetoskop, termometr yoki tibbiy sumka kabi atributlar, quruvchi o'yini uchun konstruktor elementlari yoki himoya shlemi kabi vositalar o'yin jarayonining mazmunini boyitadi. Bunday vositalardan foydalanish bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ular uchun kasb faoliyatini yanada aniq va tushunarli qiladi.

Shuningdek, rolli o'yinlar asosida kasbga yo'naltirish jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish ham muhim hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM yondashuvi, interaktiv metodlar va o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, konstruktorlik o'yinlari orqali muhandislik yoki quruvchilik kasblari bilan tanishtirish, tasviriy faoliyat orqali dizayner yoki rassom kasbi haqida tasavvur berish mumkin. Bunday integrativ yondashuv bolalarning turli faoliyat turlari orqali kasblar haqida kompleks tasavvurga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonida oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik ham muhim pedagogik omillardan biri hisoblanadi. Ota-onalar bolalarda turli kasblarga qiziqishni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan hamkorlikda turli tadbirlar, kasb egalari bilan uchrashuvlar, ekskursiyalar va ko'rgazmali mashg'ulotlar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday faoliyat bolalarda kasblar haqida real tasavvurlarni shakllantirish bilan birga ularning ijtimoiy tajribasini ham boyitadi.

Umuman olganda, rolli o'yinlar asosida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligi ta'lim muhitining to'g'ri tashkil etilishi, pedagogning metodik tayyorgarligi, didaktik materiallardan foydalanish hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishga bog'liqdir. Mazkur pedagogik shart-sharoitlar yaratilgan taqdirda rolli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarda turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish, ularning qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirish hamda kelajakdagi kasbiy yo'nalishlarini belgilashda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tizimida rolli o'yinlardan samarali foydalanish bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni erta kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligini oshirish bugungi kun pedagogikasining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining yetakchi shakli bo'lgan o'yin faoliyati orqali ularning ijtimoiy tajribasini boyitish, turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish hamda mehnatga ijobiy munosabatni rivojlantirish imkoniyati kengdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, rolli o'yinlar maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni kasbga yo'naltirishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Rolli o'yinlar orqali bolalar kattalar faoliyatini modellashtiradi, turli kasb egalari faoliyati bilan tanishadi hamda jamiyatdagi mehnat taqsimoti haqida dastlabki tasavvurga ega bo'ladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rolli o'yinlar asosida kasbga yo'naltirish jarayonini yanada takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Rolli o'yinlar orqali kasbga yo'naltirish samaradorligini oshirishning muhim yo'llaridan biri - ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etilgan rivojlantiruvchi o'yin muhiti bilan ta'minlashdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda turli kasblarga oid o'yin markazlarini tashkil etish zarur. Bunday o'yin markazlari bolalarga o'zlarini tanlagan kasb rolini ijro etish imkonini beradi hamda ularning tasavvurlarini kengaytiradi. Masalan, "Shifoxona", "Do'kon", "Qurilish maydoni", "Maktab", "Oshxona" kabi o'yin markazlari tashkil etilishi bolalarning o'yin faoliyatini mazmunan boyitadi. Ushbu o'yin markazlari orqali bolalar turli kasb egalari faoliyatini kuzatish, ularning vazifalarini tushunish hamda o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borishni o'rganadilar.

Rolli o'yinlar samaradorligini oshirishda pedagogning metodik mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi o'yin jarayonini faqat kuzatuvchi sifatida emas, balki pedagogik jihatdan boshqaruvchi sifatida tashkil etishi lozim. U bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'yin ssenariylarini ishlab chiqishi, o'yin jarayonida bolalarning faol ishtirokini ta'minlashi hamda kasblarning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirib borishi zarur. Tarbiyachi o'yin davomida bolalarga turli vaziyatlarni taklif etishi, ularning mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi kerak. Bunday pedagogik yondashuv bolalarda kasb faoliyatiga nisbatan ongli qiziqishning shakllanishiga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rolli o'yinlar samaradorligini oshirishning yana bir muhim yo'li - o'yin jarayonida ko'rgazmali va didaktik materiallardan keng foydalanishdir. Turli kasblarga oid atributlar, o'yin-choqlar, maketlar va tasviriy materiallar o'yin jarayonining mazmunini boyitadi hamda bolalarda real hayotga yaqin tasavvurlarni shakllantiradi. Masalan, shifokor o'yini uchun tibbiy asboblarni maketi, quruvchi o'yini uchun konstruktor elementlari yoki oshpaz o'yini uchun oshxona jihozlari o'yin jarayonining qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bunday vositalardan foydalanish bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ularning o'yin faoliyatini yanada mazmunli qiladi hamda kasblarning mohiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Rolli o'yinlar orqali kasbga yo'naltirish samaradorligini oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM yondashuvi, loyiha metodlari va interaktiv o'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, konstruktorlik o'yinlari orqali muhandis yoki quruvchi kasbi bilan tanishtirish, tasviriy faoliyat orqali dizayner yoki rassom kasbi haqida tushuncha berish mumkin. Bunday integratsiyalashgan yondashuv bolalarda kasblar haqida kompleks tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonining samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim omillardan biri hisoblanadi. Oila bolalar shaxsining shakllanishida muhim ijtimoiy institut bo'lib, ularning kasblar haqidagi dastlabki tasavvurlari ko'pincha oilaviy muhitda shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalar bilan hamkorlikda turli tadbirlar, ochiq mashg'ulotlar, kasb egalari bilan uchrashuvlar va ekskursiyalar tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. Bunday faoliyat bolalarda kasblar haqida real tasavvurlarni shakllantirish bilan birga ularning qiziqishlarini yanada oshiradi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rolli o'yinlar orqali kasbga yo'naltirish samaradorligini oshirish ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish, pedagoglarning metodik tayyorgarligini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali amalga oshiriladi. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlikda qo'llanilganda rolli o'yinlar bolalarda turli kasblar haqida chuqurroq tasavvurlarni shakllantirish, ularning qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish hamda kelajakdagi kasbiy yo'nalishlarini belgilashda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Natijada maktabgacha ta'lim

tizimida bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga erishish imkoniyati yanada kengayadi

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni erta kasbga yo'naltirish jarayonida rolli o'yinlardan foydalanish pedagogik jihatdan samarali metodlardan biri hisoblanadi. Rolli o'yinlar orqali bolalarda turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlar shakllanadi, ularning ijtimoiy faolligi va ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Shuningdek, bunday o'yinlar bolalarning muloqot ko'nikmalarini mustahkamlash, jamoada ishlash hamda mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rolli o'yinlar asosida kasbga yo'naltirish samaradorligi ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish, pedagoglarning metodik tayyorgarligi hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bilan bevosita bog'liqdir. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish bolalarda kasblar haqidagi tasavvurlarni yanada boyitadi. Demak, rolli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim pedagogik vosita sifatida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
3. Vygotskiy L.S. Bolaning psixik rivojlanishi. – Moskva: Pedagogika, 1984.
4. Elkonin D.B. O'yin psixologiyasi. – Moskva: Pedagogika, 1978.
5. Leontyev A.N. Faoliyat, ong va shaxs. – Moskva: Politizdat, 1975.
6. Usmonboyeva M., Xo'jayev B. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
7. Qodirova F., Toshpo'latova Sh. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
8. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.